

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19497879>

УДК 531.3: 547.532: 662.667: 616.632.1

**ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПОГЛОЩЕНИЯ БЕНЗОЛА
АНТРАЦИТОМ, ИМПРЕГНИРОВАННЫМ
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ**

А.А. Курилкин,

доц. кафедры промышленной экологии, к.т.н.,

А.С. Павлова,

магистр кафедры промышленной экологии,

РХТУ им. Д.И. Менделеева,

г. Москва

Аннотация: Проблема очистки отходящих газов всегда являлась актуальной. Самыми проблемными являются летучие органические вещества. Для их улавливания создаются всё новые вещества – адсорбенты, которые благодаря своей пористой структуры могут удерживать и разрушать вредные компоненты.

Поэтому перед тем, как пускать в реальные испытания данные сорбенты, необходимо изучить их пористую структуру, а зачастую «создать» необходимое распределение пор по размерам путём термической или химической обработки.

На предыдущей стадии исследования авторы работы показали эффективность импрегнирования некоторыми добавками активных углей на основе антрацитов: в статических (равновесных) условиях была показана высокая активность по тестовым веществам – йоду (на уровне 60%), метиленовому голубому (65-70 мг/г) и фенолу (1,5 мг/г), при этом сохранялась высокая механическая прочность – 93-94%. Следующим шагом стало изучение кинетики поглощения летучих компонентов такими адсорбентами.

В данной работе в качестве тестового вещества выступил бензол, пары которого весьма негативно влияют на организм человека и окружающую среду. Авторы работы провели сравнение эффективности поглощения бензола импрегнированными

неорганическими добавками активными углями на основе антрацита, где полученные данные были обработаны по известным кинетическим моделям. Показано, что процесс поглощения паров бензола из паровоздушной смеси полученными в данной работе образцами активных углей адекватно описывается кинетическими моделями не только псевдо-второго порядка и Еловича, но и внешнедиффузионной моделью (Бойда). При этом внутридиффузионная модель (Морриса-Вебера) не легла на экспериментальные точки ни в одном из проведенных опытов.

Лучшими добавками стали фосфорная кислота (1,5 мас.%) и карбонат калия (2,0 мас.%): полученные адсорбенты достигли максимальной адсорбционной ёмкости – ~150 мг/г за 10 минут контакта с бензолом. Добавка гидроксида калия (1,5 мас.%) и гидроксида натрия (2,0 мас.%) привела к показателю 160 мг/г и более, но за большее время.

Показана эффективность неорганических добавок по отношению к бензолу, следующий этап потребует изучение кинетики десорбции бензола из пор насыщенного адсорбента.

Ключевые слова: отходящие газы, летучие органические вещества, активные угли, антрацит, неорганические добавки, кинетика, адсорбционная ёмкость по бензолу

STUDY OF THE ADSORPTION KINETICS OF BENZENE BY ANTHRACITE IMPREGNATED WITH INORGANIC ADDITIVES

A.A. Kurilkin,

Docent, Department of Industrial Ecology, Candidate of Technical
Sciences,

A.S. Pavlova,

Master, Department of Industrial Ecology,
University of Chemical Technology of Russia named after D.I. Mendeleev,
Moscow

Annotation: The problem of exhaust gas purification has always been relevant. The most problematic substances are volatile organic

compounds. To capture them, new substances are being created – adsorbents, which, due to their porous structure, can retain and destroy harmful components.

Therefore, before these sorbents are put to the test, it is necessary to study their porous structure, and often to "create" the necessary distribution of pores in size by means of thermal or chemical treatment.

At the previous stage of the study, the authors showed the effectiveness of impregnation of some additives of active carbon based on anthracite: in static (equilibrium) conditions, high activity was shown for test substances – iodine (at the level of 60%), methylene blue (65-70 mg/g) and phenol (1.5 mg/g), while maintaining high mechanical strength – 93-94%. The next step was to study the kinetics of adsorption of volatile components by such adsorbents.

In this work, benzene was used as a test substance, the vapors of which have a very negative effect on the human health and the environment. The authors compared the efficiency of benzene adsorption by anthracite-based activated carbons impregnated with inorganic additives, where the data obtained were processed using known kinetic models. It is shown that the process of adsorption of benzene vapors from the vapor-air mixture by the activated carbon samples obtained in this work is adequately described by kinetic models not only of the pseudo-second order and of Yelovich, but also by the external diffusion model (Boyd). However, the intradiffusion model (Morris-Weber) did not fit the experimental data in any of the experiments.

The best additives were phosphoric acid (1.5 wt.%) and potassium carbonate (2.0 wt.%): the resulting adsorbents reached the maximum adsorption capacity of ~150 mg/g in 10 minutes of contact with benzene vapors. The addition of potassium hydroxide (1.5 wt.%) and sodium hydroxide (2.0 wt.%) resulted in an adsorption capacity of 160 mg/g or more, but took longer.

The effectiveness of inorganic additives in relation to benzene has been demonstrated, and the next step will involve studying of the kinetics of benzene desorption from the pores of a saturated adsorbent.

Keywords: exhaust gases, volatile organic substances, active carbons, anthracite, inorganic additives, kinetics, benzene adsorption capacity

Активные угли – класс углеродных адсорбентов, с содержанием по массе 87% и более углерода; данные вещества способны фиксировать отдельные компоненты контактируемых с ними газовых сред или растворов. Они активно применяются во многих сферах человеческой деятельности (промышленности, сельское хозяйство, военные, космические и пр.) [1].

Среди основных типов сырья для получения активных углей следует выделить антрациты, в Российской Федерации имеющие залежи в Магаданской, Кемеровской и Ростовской областях). Они характеризуются большой прочностью, высокой степенью метаморфизма, распространённостью и готовностью к обработке [2].

Для получения качественных активных углей используются технологические решения, дающие возможность получения высокопрочного адсорбента с развитой пористой структурой [3]. И действительно: проведённые на предыдущем этапе работы исследования по изучению адсорбционных свойств активных углей из антрацита с импрегнированными добавками показали эффективность их применения в поглощении йода, метиленового голубого и фенола из растворов, что говорит о перспективе их использования на реальных водных объектах [4].

Однако помимо равновесных свойств адсорбентов важно изучить и их кинетику. В качестве объекта исследования был выбран бензол, летучее органическое соединение, относящееся ко II классу опасности и довольно распространённое в химической, нефтехимической и др. промышленности [5].

Эксперимент

В качестве сырья для получения активного угля в данной работе, как и на предыдущей стадии, был выбран антрацит Омсукчанского угольного месторождения Магаданской области, соответствующий требованиям ГОСТ 25543-2013 [6-11].

Основные физико-химические свойства выбранного антрацита:

- размер частиц – 0,5-1,0 мм;
- насыпная плотность – 0,74 г/см³;
- прочность при истирании – 99%;
- массовая доля золы – 28%.

В таблице 1 приводятся методики и ГОСТ, по которым проводилось определение механических, физико-химических и сорбционных свойств антрацита.

Таблица 1 – Нормативная документация по определению свойств исходного антрацита

№	Свойства	ГОСТ [7-10]
Механические		
1	Насыпная плотность, г/дм ³	16190-70
2	Прочность при истирании, %	16188-70
Физико-химические		
3	Фракционный состав, мм	16187-70
4	Массовая доля золы, %	12596-67

Для получения образцов активных углей была выбрана химическая активация. Исходное углеродсодержащее сырье – антрацит – предварительно пропитывалось неорганическими растворами и подвергалось термической обработке в муфельной печи при следующих условиях:

1. Активатор – 50 %-й раствор H_3PO_4 , 40 %-е растворы КОН, NaOH, K_2CO_3 , Na_2CO_3 .
2. Доза активатора – 1,5 мас. %; для щелочных добавок – ещё и 2,0 мас. %.
3. Скорость подъёма температуры – 10 °С/мин.
4. Температура конечная – 600 ± 15 °С.
5. Время выдержки – 130 мин.

После термической обработки полученные образцы активных углей промывались дистиллированной водой от остаточного содержания химического активатора методом декантации. Промывка состояла из 6-8 циклов, продолжительность каждого составляла пять минут. Окончанием процедуры считалось достижение нейтрального значения pH = 7-8 (по лакмусовой бумажке приблизительно и более точно прибором «pH-Tester PH-009 (II)») и снижение электрической проводимости до 500 мСм (кондуктометр «AquaPro Water tester HM Digital»).

После промывки образцы высушивались в сушильном шкафу при температуре 110 ± 5 °С в течение 24 часов до постоянной массы.

Методика изучения процесса адсорбции веществ из паровоздушного потока неподвижным слоем адсорбента

Для изучения процессов адсорбции паров веществ из паровоздушной смеси используется следующая лабораторная установка (рис. 1) [11].

Рисунок 1 – Установка для исследования адсорбции паров бензола из паровоздушной смеси и его десорбции из активного угля

Через трубку с навеской активного угля пропускают воздух, содержащий пары исследуемого вещества. Текущую адсорбцию паров определяют по изменению массы активного угля, вызывающему растяжение или сжатие пружины, которое фиксируется через определенные промежутки времени визуально посредством оптического прибора катетометра. Принцип работы катетометра основан на сравнении измеряемой длины (расстояния между двумя точками объекта) с миллиметровой шкалой прибора путем последовательного визирования визирной трубы на начало и конец измеряемого отрезка.

Для проведения десорбции воздушный поток нагревается от внешней электрической печи.

Установление равновесия адсорбент-адсорбат фиксировалось по совпадению результатов трёх последовательных измерений

растяжения пружины по катетометру с интервалом от 5 до 10 мин. Рассчитанная при достижении равновесия величина адсорбции является предельной адсорбционной емкостью изучаемого образца при заданных условиях эксперимента.

Обсуждение результатов

Для оценки поглотительной способности полученных в данной работе активных углей по парам бензола использовалась кинетика увеличения массы адсорбента. По полученным данным были выведены зависимости, описывающие различные кинетические модели, и построены графики зависимости величины адсорбции (A , мг/г) от времени (t , с). В связи с тем, что получено 14 графиков, в данной статье представлены лучшие результаты опыта (рис. 2-5).

Рисунок 2 – Зависимости, построенные по различным кинетическим моделям адсорбции паров бензола активным углем, полученным с добавкой H_3PO_4 (50 %-й) в количестве 1,5 мас. %

Рисунок 3 – Зависимости, построенные по различным кинетическим моделям адсорбции паров бензола активным углем, полученным с добавкой K_2CO_3 (40 %-й) в количестве 2,0 мас. %

Рисунок 4 – Зависимости, построенные по различным кинетическим моделям адсорбции паров бензола активным углем, полученным с добавкой KOH (40 %-й) в количестве 1,5 мас. %

Рисунок 5 – Зависимости, построенные по различным кинетическим моделям адсорбции паров бензола активным углем, полученным с добавкой Na_2CO_3 (40 %-й) в количестве 2,0 мас. %

Показана адекватность многих кинетических моделей относительно системы «импрегнированный активный уголь – бензол», что говорит о достоверности полученных результатов.

Неорганические добавки позволили повысить максимальную адсорбционную ёмкость по бензолу до 150-160 мг/г и снизить время её отработки до 10-20 минут.

Лучшими добавками стали фосфорная кислота (1,5 мас.%) и карбонат калия (2,0 мас. %): полученные адсорбенты достигли максимальной адсорбционной ёмкости – ~150 мг/г за 10 минут контакта с бензолом. Добавка гидроксида калия (1,5 мас.%) и гидроксида натрия (2,0 мас.%) привела к показателю 160 мг/г и более, но за большее время.

Таким образом, установлена эффективность неорганических добавок по отношению к бензолу, следующий этап потребует изучение кинетики десорбции бензола из пор насыщенного адсорбента.

Заключение

Неорганические добавки позволили получить качественные углеродные адсорбенты, что можно судить не только по изотермам адсорбции (статический фактор), но и по кинетическим кривым. Тем не менее, к точке зрения об универсальности импрегнирования

адсорбентов нужно подходить осторожно и проводить опыты для удостоверения его эффекта.

Список литературы

- [1] Курилкин А.А. Промышленные адсорбенты. Основные свойства и методы расчёта адсорбционных равновесий, кинетики и пористой структуры: учеб. пособие [Текст] / А.А. Курилкин, А.В. Нистратов, А.В. Школин. – Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2024. 276 с.
- [2] Мухин В.М. Активные угли России [Текст] / В.М. Мухин, А.В. Тарасов, В.Н. Клушин. – Москва: Металлургия, 2000. 352 с.
- [3] Мухин В.М. Производство и применение углеродных адсорбентов: учеб. пособие [Текст] / В.М. Мухин, В.Н. Клушин. – Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. 308 с.
- [4] Курилкин А.А. Изучение адсорбционных свойств активных углей на основе антрацита, импрегнированных неорганическими добавками [Текст] / А.А. Курилкин, А.С. Павлова // Инновационные научные исследования. 2024. №12-1(50). 32-45 с.
- [5] Курилкин А.А. Летучие органические соединения антропогенного происхождения. Опасность и методы их улавливания [Текст] / А.А. Курилкин, Н.С. Чернов // Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки: теория, методология, практика, инноватика», 30 мая 2023 г., Уфа. /В 3 ч. Ч. 1 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. 24-35 с.
- [6] ГОСТ 25543-2013. Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам.
- [7] ГОСТ 16190-70. Сорбенты. Метод определения насыпной плотности.
- [8] ГОСТ 16188-70. Сорбенты. Метод определения прочности при истирании.
- [9] ГОСТ 16187-70. Сорбенты. Метод определения фракционного состава.
- [10] ГОСТ 12596-67. Угли активные. Метод определения массовой доли золы.

[11] Нистратов А.В. Исследование адсорбции бензола из паровоздушной смеси торфополимерным активным углём [Текст] / А.В. Нистратов, В.Н. Клушин, С.А. Несмелов // Успехи в химии и химической технологии. – 2014. Т. XXVIII. № 5 (154). 57-59 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kurilkin, A.A. Industrial Adsorbents. Basic Properties and Methods for Calculating Adsorption Equilibria, Kinetics, and Pore Structure: A Manual [Text] / A.A. Kurilkin, A.V. Nistratov, A.V. Shkolin. Moscow: D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, 2024, 276 p.

[2] Mukhin, V.M. Activated Carbons of Russia [Text] / V.M. Mukhin, A.V. Tarasov, V.N. Klushin. Moscow: Metallurgy, 2000, 352 p.

[3] Mukhin, V.M. Production and Application of Carbon Adsorbents: A Manual [Text] / V.M. Mukhin, V.N. Klushin. Moscow: D.I. Mendeleev, 2012. 308 p.

[4] Kurilkin A.A. Study of the adsorption properties of anthracite-based activated carbons impregnated with inorganic additives [Text] / A.A. Kurilkin, A.S. Pavlova // Innovative scientific research. 2024. No. 12-1 (50). 32-45 p.

[5] Kurilkin A.A. Volatile organic compounds of anthropogenic origin. Danger and methods of their capture [Text] / A.A. Kurilkin, N.S. Chernov // Collection of scientific articles based on the materials of the XII International scientific and practical conference "Topical issues of modern science: theory, methodology, practice, innovation", May 30, 2023, Ufa. / In 3 parts. Part 1 – Ufa: Publ. Scientific Research Center "Bulletin of Science", 2023, 24-35 p.

[6] GOST 25543-2013. Brown coals, hard coals, and anthracites. Classification by genetic and technological parameters.

[7] GOST 16190-70. Sorbents. Method for determining bulk density.

[8] GOST 16188-70. Sorbents. Method for determining abrasion strength.

[9] GOST 16187-70. Sorbents. Method for determining fractional composition.

[10] GOST 12596-67. Activated carbons. Method for determining the mass fraction of ash.

[11] Nistratov A.V. Study of benzene adsorption from an air-steam mixture by peat-polymer activated carbon [Text] / A.V. Nistratov, V.N. Klushin, S.A. Nesmelov // Advances in Chemistry and Chemical Technology. – 2014. Vol. XXVIII. No. 5 (154). 57-59 p.

© А.А. Курилкин, А.С. Павлова, 2025

Поступила в редакцию 05.12.2025

Принята к публикации 18.12.2025

Для цитирования:

Курилкин А.А., Павлова А.С. Изучение кинетики поглощения бензола антрацитом, импрегнированным неорганическими добавками [Текст] / А.А. Курилкин, А.С. Павлова // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-2(68). – С. 4-15. – DOI 10.5281/zenodo.19497879.